

WEBNotebooks sobre Internet

A. Lorandi Medina^{1*}, G. Ortigoza Capetillo², G. Hermida Saba¹,

¹Instituto de Ingeniería, Universidad Veracruzana, Av. S. S. Juan Pablo II s/n, Fracc. Costa Verde, C.P. 94292, Veracruz, Ver., México

²Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana, Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 455, Costa Verde, 94294 Veracruz, Ver., México

[*alorandi@uv.mx](mailto:alorandi@uv.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En este trabajo se hace una revisión de las aplicaciones de Software Libre que permiten poner en operación un servidor WEB donde alojar WEBNotebooks (libretas de notas WEB) interactivas para hacer matemáticas desde un navegador, no son consideradas las aplicaciones de software privativo o servicios WEB que impliquen costo a pesar de que presentan características importantes porque, se busca ofrecer solo aplicaciones libres que las universidades públicas puedan poner en servicio para su comunidad académica, sobre todo para el área técnica donde se requiere de gráficos, matemáticas, algoritmos y sobre todo un entorno donde poder escribir documentos técnicos. Para valorar las distintas aplicaciones se consideran algunas características como el tipo de licencia, facilidad de instalación, seguridad, desarrollo, consumo de recursos, etc. Todo con el objetivo de poder dimensionar su instalación, características y posibilidades de uso.

Palabras clave: *WEBNotebooks, Libretas científicas, Software Libre, Aplicaciones WEB.*

Abstract

A review is made of Free Software applications that allow putting on line a WEB server to host interactive WEBNotebooks (notebooks for WEB notes) to do mathematics from a browser, they are not considered proprietary software applications or WEB services that imply cost although they have important characteristics, because it seeks to offer only free applications that public universities can put into service for their academic community, especially for the technical area where graphics, mathematics, algorithms are required, and especially an environment where they can write technical documents. To assess the different applications, some characteristics such as the type of license, ease of installation, security, development, resource consumption, etc. are considered. All with the aim of being able to size its installation, characteristics and possibilities of use.

Key words: *WEBNotebooks, Scientific Notebooks, Open Source, WEB Applications*

Introducción

Una libreta de notas científicas o Notebook en inglés en este trabajo se considera un documento donde, se puede escribir texto libre o con formato, fórmulas de todo tipo que sean resueltas de manera automática, generar gráficos de todo tipo en 2 y 3 dimensiones, prácticamente el equivalente a una libreta de notas científicas inteligente que permite crear un documento con contenido enriquecido (Rich media en inglés), que además permite realizar cómputo científico, matemáticas simbólicas o numéricas, macrodatos (Big data en inglés), cálculos estadísticos, *LaTeX* (un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica.) para escribir en lenguaje matemático y muchas otras más que, pueden representar una valiosa herramienta para la docencia [1], [2], [3], [4], investigación [5], [6], [7], [8] y hasta publicación en universidades [9], [10].

Por otro lado, una WEBNotebook es una libreta (Notebook en inglés) que se aloja en la WEB y que se puede compartir o colaborar en ella mediante el uso de un navegador de Internet, esto implica que la arquitectura es cliente – servidor, que además puede tener diferentes núcleos para ofrecer acceso a lenguajes, principalmente *Python* [11] u otras aplicaciones instaladas en el servidor, librerías especializadas como *Matplotlib* para gráficas de todo tipo, *SymPy* [12] para matemáticas simbólicas, *NumPy* para manejo de vectores y matrices, *Pandas* para análisis de datos, etc. En otras palabras, un servicio WEB donde poder publicar páginas conteniendo matemáticas y contar con la posibilidad de crear documentos dinámicos y lograr interactuar con todas estas herramientas matemáticas.

Desde el punto de vista del usuario, una WEBNotebook ofrece un entorno de trabajo interactivo donde se puede desarrollar código principalmente en Python (aunque permite otros lenguajes) donde de manera dinámica, se van integrando en un mismo documento, bloques de código, texto, gráficas o imágenes, mediante el uso de celdas en donde se escribe una o varias líneas de código que se van ejecutando. También en estas celdas es posible escribir texto plano o con formato que se muestre de diferente manera si se quiere que funcione como título, separador de sección, etc.

Lógicamente el uso de estas Notebooks requiere de una curva de aprendizaje que implica además, saber algo de programación, estar familiarizado con el lenguaje Python, con el uso de LaTeX, del lenguaje HTML y algunas cosas más, para explotar debidamente esta herramienta, pero afortunadamente, existe una excelente documentación y manuales en línea disponibles para ello. De hecho, en algunas universidades los profesores hacen sus notas de clase usando WEB Notebooks con buenos resultados ya que es posible descargarlas en formatos PDF, HTML o colocarlas en GitHub para su libre distribución, la figura 1 es un ejemplo típico de WEBNoteboks.

Figura 1 Ejemplo de WEBNoteboks

Un poco de historia de las Notebooks y las WEBNotebooks

Las Notebooks fueron inventados según Wolfram Research [13] en 1988 con la aparición de *Mathematica* 1.0 [14] aunque, *Mathcad* de MathSoft (ahora *PTC MathCad*), ya ofrecía algo similar desde 1986, inclusive para 1982 ya existía *Macsyma* (Project MAC's SYmbolic MANipulator) desarrollado de 1968 a 1982 por el proyecto MAC (machine-aided cognition) del MIT [15] que al ser licenciado a Symbolics Inc., se convirtió en *Symbolic Macsyma* (ya desaparecido), que también presentaba una interface semejante a un Notebook usando el lenguaje *Lisp* (del que surgió *Maxima* en 1982, una versión de Software Libre escrita en *Common Lisp*), *Matlab* también ofrece un entorno semejante y la primera versión data de los 70 y por la década de los 80, INRIA inició un desarrollo (*Blaise*) que terminó en *Scilab*, que ofrece una versión en línea. Una perspectiva interesante se puede consultar en [16].

Por otro lado las WEBNotebooks representadas posiblemente de la mejor manera por las Notebooks de *IPython* [17], [18] un shell interactivo de *Python*, son libretas de notas científicas interactivas soportadas por un núcleo (kernel en inglés) que interpreta las instrucciones y una interface gráfica (dashboard en inglés), a las que se accede mediante un navegador de Internet, donde además se pueden incluir texto en formato marcado ligero (*markdown en inglés*), código de diversos lenguajes, imágenes y gráficas de 2D y 3D, HTML acompañado de *MathML*, *XML*, *MathJax*, librerías que complementen el ambiente y acceso a otras aplicaciones que sean llamadas para solucionar el problema que escribimos.

Una característica importante de las WEBNotebooks es que se pueden compartir, permitiendo así la colaboración en línea de otros usuarios, o inclusive soporta la ejecución de aplicaciones en paralelo. Por ejemplo, *nbviewer* ofrece la posibilidad de compartir Notebooks de *Jupyter* en forma de páginas estáticas que se pueden visualizar desde cualquier navegador.

Actualmente la muestra más representativa de WEBNotebooks es el proyecto *Jupyter* [19] que soporta una amplia variedad de núcleos y lenguajes como *Julia*, *Python* y *R* de donde toma su nombre, así como la alusión a los cuadernos de Galileo relatando el descubrimiento de las lunas de *Jupyter*; y las *SAGE Notebooks* [20] con soporte inclusive para *Jupyter*; ambas soportadas por *Python* principalmente y con un intenso desarrollo y posibilidades de crecimiento.

Restricciones del trabajo

Bajo todo lo anterior, no se consideran en este análisis aplicaciones de escritorio de software privativo como *Mathematica* que *Mathics* prácticamente suple su lenguaje, *PTC MathCad*, *Matlab* que se puede suplir por *NumPy*, *SciPy* y *Matplotlib/PyLabser* por ejemplo [21], *Maple*, etc. porque tienen costo y no se ofrecen para correr sobre Internet con acceso mediante un navegador (salvo algunas excepciones como *Mathematica on line*), tampoco se consideran las aplicaciones de software libre como *Scilab*, *GNU/Octave*, *R*, *Maxima*, etc. por las mismas razones aunque, pueden ser ejecutadas bajo una WEBNotebook en línea mediante un kernel o llamadas desde el ambiente WEB.

En resumen, en este trabajo se hace una revisión de las aplicaciones de Software Libre que permiten poner en operación un servidor WEB donde alojar WEBNotebooks (libretas de notas WEB) para hacer matemáticas y cálculos científicos desde un simple navegador. No se consideran las aplicaciones de software privativo o servicios WEB que impliquen costo a pesar de que presentan características importantes; esto es en virtud de que se busca ofrecer solo aplicaciones libres, que las universidades públicas puedan poner en servicio para su comunidad académica, sobre todo para el área técnica, donde se requiere de gráficos, matemáticas, algoritmos y principalmente un entorno donde poder escribir documentos técnicos que pueden representar un valioso apoyo a la docencia.

Herramientas de soporte

Dentro del tema, el lenguaje de *Markup* combinado con algunas adiciones representa un enorme potencial para la docencia sobre la World Wide WEB (WWW) y pueden ofrecer un entorno libre para la enseñanza de las matemáticas además de un medio para compartir notas de clase e inclusive aplicar exámenes en línea. De la misma forma *MathML* (Mathematics Markup Language) permite almacenar y transferir fórmulas matemáticas en la WEB por lo que es importante para poder escribir notación matemática.

MathJax [22] es una biblioteca *JavaScript* que permite visualizar fórmulas matemáticas en navegadores web, utilizando los lenguajes de marcado *LaTeX* o *MathML*, *MathJax* tiene licencia libre (licencia Apache, concretamente) y soporta múltiples navegadores. Por su parte, *XML* ofrece *SGML* (Standard Generalized Markup Language) en la WEB por lo que también es una herramienta adecuada para manejar documentos textuales. Adicionalmente, con la ayuda de *Pandoc* [23] una utilería para la conversión de texto en formato *Markdown* a muchos formatos incluyendo *MS-Office*, *OpenOffice/LibreOffice*, *LaTeX* y *HTML*.

Por último *Python*, por el hecho de que muchas de las aplicaciones a considerar están soportadas por este [24], ya que es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código y por ser, un lenguaje multiparadigma que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida, programación funcional. Lógicamente, lo anterior también aplica a *Cython* un lenguaje de programación para simplificar la escritura de módulos de extensión para *Python* en C y C++ e *IPython* y todas las librerías relacionadas.

Aplicaciones WEB seleccionadas

Para propósitos de este trabajo y considerando aspectos tales como: que sean de software libre, que corran desde un navegador WEB y que se puedan instalar en un servidor, se seleccionaron las siguientes aplicaciones:

- Mathics
- SAGEMath
- CoCalc
- Jupyter
- Jupyterhub
- Jupyterlab
- Zeppelin
- Polyplot

Figura 2 Mathics

Como primera opción (aunque es muy complicado ponerla en un servidor en ambiente multiusuario) esta *Mathics* (Fig. 2), una alternativa libre (GPL) a programas de matemáticas como *Mathematica* y *Matlab*, es un sistema de álgebra computacional (CAS) libre y gratuito con una interfaz web y basado en *SymPy* y *Sage*, de propósito general, con una sintaxis semejante a *Mathematica*, soportado sobre *Python* y para la mayoría del trabajo matemático rutinario. Se puede instalar directamente desde el sistema con *PIP* o desde código fuente, la versión actual es la 1.0. Existe adicionalmente un kernel en *Jupyter* para *Mathics*.

Este desarrollo es un proyecto personal de Jan Pöschko, un estudiante austríaco y desde 2013 es mantenido por Angus Griffith. Aunque está basado en *SymPy* y cuenta con soporte para *SAGE*, trata de tomar la sintaxis de *Mathematica*, ya que busca parecerse a *Mathematica* lo

máximo posible. No se puede ejecutar remotamente pero se accede a él desde un navegador así que con un cliente remoto cada usuario podría correr la aplicación.

Dentro de las aplicaciones que si son multiusuario y se pueden alojar en un servidor se encuentra *SageMath* (antes *Sage*, desarrollado en 2005) ver Fig. 3. Una aplicación de matemáticas de software libre (GPLv2) desarrollada sobre *Python* y *Cython*, que puede hacer uso de *NumPy*, *SciPy*, *matplotlib*, *Sympy*, *Maxima*, *GAP*, *FLINT*, *R* y otros. Su misión es crear una alternativa libre a *Magma*, *Maple*, *Mathematica* y *Matlab*. Ofrece un Notebook que soporta casi todo lo que los Notebooks de *IPython*, *Jupyter* y adicionalmente diferentes lenguajes como *R*, soporta también *LaTeX* mediante *JavaScript* y va en la versión 8.9. Se puede instalar desde fuentes, binario o Imagen para *Docker* y para *VirtualBox*. Corre en ambiente WEB y multiusuario por medio de la creación de cuentas mediante su propia herramienta de manejo usuarios.

Figura 3 SageMath

y LAPACK, NumPy, SciPy, PARI/GP, Matplotlib, Jmol, R y varios más, además es posible ejecutar instrucciones de GNU/Octave si está instalado en el servidor sin necesidad de algo adicional (Octave debe estar dentro de las variables de entorno "path"), lo mismo aplica para ejecutar código de Scilab inclusive, SAGE soporta Notebooks de Jupyter lo que lo hace muy versátil y adecuado para instalar en universidades públicas al servicio de su comunidad académica.

Como una evolución de SAGE, se encuentra CoCalc (Collaborative Calculation in the Cloud) o SageMathCloud ver Fig. 4. Un desarrollo posterior a SAGE Math que consiste en un sofisticado espacio de trabajo en línea que soporta tanto Jupyter notebooks como SageMath worksheets. Basado en Python y R ofreciendo una amplia variedad de paquetes y librerías. Se puede usar LaTeX y documentos en R dentro del navegador aunque se puede correr en una terminal. CoCalc es una plataforma pensada en gestión de cursos para la docencia en línea con colaboración en sus Notebooks.

Figura 4 Cocalc

Para el manejo de usuarios, ya instalado SAGE Math (en Debian y Ubuntu está en los repositorios y basta un "apt install sagemath"), se debe crear un usuario dedicado a correr la aplicación y al iniciar se escribe:

```
notebook(interface=,secure=True
```

que preguntará por el password de administrador y el nombre del servidor; hecho esto iniciará un servidor WEB al que se conecta sobre el puerto 8082, se inicia con el usuario "admin" y el password seleccionado previamente, y desde ahí, se podrán adicionar más usuarios desde "Settings", "Manage Users".

Sage hace uso de muchas aplicaciones de software libre como: Maxima, GAP, ATLAS, BLAS y LAPACK, NumPy, SciPy, PARI/GP, Matplotlib, Jmol, R y varios más, además es posible ejecutar instrucciones de GNU/Octave si está instalado en el servidor sin necesidad de algo adicional (Octave debe estar dentro de las variables de entorno "path"), lo mismo aplica para ejecutar código de Scilab inclusive, SAGE soporta Notebooks de Jupyter lo que lo hace muy versátil y adecuado para instalar en universidades públicas al servicio de su comunidad académica.

CoCalc se ofrece como un servicio en línea hasta el momento sin costo aunque se puede instalar en un servidor mediante una imagen para Docker con las restricciones pertinentes. En virtud de que no hay documentación para hacer una instalación limpia desde fuentes, la única posibilidad es usar la imagen de docker por lo que no presenta una alternativa significativa para universidades públicas, salvo que se quiera usar el servicio en línea que es gratuito a pequeña escala pero el precio para explotar el sistema va desde los \$149.00 dólares al año hasta \$1,499.00 dólares anuales.

La idea de CoCalc es construir o trabajar en proyectos para trabajar en equipo, cada proyecto consiste de archivos a los que solo pueden acceder el dueño del proyecto y sus colaboradores. Cada usuario y sus colaboradores pueden editar estos archivos al mismo tiempo lo que implica que están sincronizados y en tiempo real.

Como alternativa importante a SAGE están Jupyter, Jupyterhub y JupyterLab, ver Fig. 5. Un proyecto desarrollado como el siguiente paso a las Notebooks de IPython, es un ambiente de desarrollo interactivo basado en WEB donde las Notebooks soportan código y datos. Jupyter es muy flexible donde la interface del usuario soporta un amplio rango de flujos de trabajo en ciencia de datos, computación científica y sistemas de aprendizaje automáticos (Machine Learning en inglés). Además, el sistema es modular y expandible mediante complementos o plugins que se integran al sistema y resulta muy adecuado, por ejemplo para la docencia [25].

Figura 5 Jupyterlab

Jupyter Notebook es una aplicación cliente-servidor lanzada en 2015 por la organización sin ánimo de lucro Proyecto Jupyter. Permite crear y compartir documentos WEB en formato *JSON* que siguen un esquema versionado y una lista ordenada de celdas de entrada y de salida. Estas celdas albergan, entre otras cosas, código, texto (en formato *Markdown*), fórmulas matemáticas y ecuaciones, o también contenido multimedia (*Rich Media*). La aplicación es de código abierto con una licencia *BSD* modificada.

El programa se ejecuta desde la aplicación web cliente que funciona en cualquier navegador estándar. El requisito previo es instalar y ejecutar en el sistema el servidor Jupyter Notebook. Los documentos creados en Jupyter pueden exportarse, entre otros formatos a: *HTML*, *PDF*, *Markdown* o *Python* y también pueden compartirse con otros usuarios por correo electrónico, utilizando *Dropbox* o *GitHub* o mediante el visor integrado de Jupyter Notebook.

En Jupyter se pueden instalar diversos núcleos (kernels) entre los que destacan: *Gap* para álgebra computacional discreta, *GNUPlot* para gráficas de todo tipo, *IOctave* para una Notebook con *GNU/octave*, *iScilab* para usar *Scilab*, *Maxima-Jupyter* para usar *maxima* y *R* para hacer estadísticas. Inclusive para software privativo como: *Matlab-kernel* para tener *Matlab*, *Wolfram Language for Jupyter* para ejecutar *Mathematica*.

Para el área de ingeniería de control por ejemplo, existen una buena cantidad de librerías que se pueden adicionar a Jupyter tanto para la docencia como la investigación como por ejemplo: *Python Control Systems Library* que prácticamente sule a *Matlab* (sin *Simulink*), *Slycot* (Python wrapper for the Subroutine Library in Systems and Control Theory), *Harold* (A control systems package for Python).

JupyterHub es un servidor con proxy multiusuario que interconecta varias instancias Jupyter Notebook. Puede estar alojado en la nube o en nuestro propio hardware y lo que permite es utilizar un entorno compartido del Notebook. El administrador del servidor se encarga de gestionar el acceso compartido a cada uno de los documentos según considere oportuno (se puede implementar un método de autenticación) y el resto de los usuarios individuales pueden concentrarse por completo en realizar sus tareas. Se puede encontrar información detallada sobre cómo instalar y alojar JupyterHub en el repositorio *GitHub* oficial del entorno multiusuario.

La aplicación tiene soporte para usar autenticación de usuarios con *PAM* (Pluggable Authentication Modules) y *LDAP* (Lightweight Directory Access Protocol en inglés), *SAMBA* y experimentalmente se puede usar *Active Directory* con una aplicación en *Linux Centrif Express for Linux*. Además tiene una herramienta de administración de usuarios si se habilita la cuenta de administrador en el archivo de configuración.

JupyterLab es el sucesor oficial de Jupyter Notebook, pero a la larga acabará reemplazando al programa clásico. Las diferencias entre ambos residen en que JupyterLab ofrece más opciones de personalización e interacción y en él es más sencillo aún implementar extensiones. Además de los editores de texto, terminales y otros componentes que pueden abrirse y visualizarse al mismo tiempo que los documentos de Notebook, la nueva interfaz de usuario, gracias a su nuevo diseño, incluye también accesos directos a *Google Drive* y otros servicios en la nube, nuevas opciones en el menú y atajos de teclado para que el trabajo en el entorno de código sea aún más fácil.

Jupyterlab ofrece nuevas funcionalidades como: expandir y contraer celdas, arrastrar y soltar celdas en las Notebooks, completar texto e instrucciones con el tabulador, algunos temas para la interface

y sobre todo, extensiones o paquetes *npm* en *JavaScript*), inclusive acceso a *GoogleDrive*, *GitHub*, *Git* y hasta diagramas con *drawio*.

Figura 6 Apache Zeppelin

Por el lado de la Apache Software Foundation está Apache Zeppelin, ver Fig. 6. Una implementación del concepto de WEB Notebook, centrado en la analítica de datos interactivo mediante lenguajes y tecnologías como Shell, Spark, SparkSQL, Hive, Elasticsearch, R, etc., soporta Python/ipython y Apache Spark por lo que puede correr en clusters, también permite la mezcla de lenguajes en una sola Notebook. Está en desarrollo (iniciado en 2013 y está en su versión 0.8.2) y se puede instalar desde código fuente, docker y hasta como servicio con Amazon. No tiene tantas extensiones como Jupyter aunque ofrece mayores posibilidades en

seguridad. Soporta cerca de 20 kernels contra cerca de 85 que soporta Jupyter y requiere de Java.

Apache Zeppelin es una solución más para visualizaciones de analítica de datos como web notebook, esto es, podremos generar a partir de nuestro webserver un Dashboard con muestras analíticas, o también, en formato incrustado (embedded en inglés) dentro de nuestras propias aplicaciones.

Figura 7 Polynote

Por el lado de compañías que uno supondría que no ofrecen soluciones libres, se encuentra Polynote, ver Fig. 7. Una alternativa a Jupyter desarrollada por Jeremy Smith y Jonathan Indig con inversión de Netflix (Open Source Software Center), en desarrollo inicial (va en la versión 0.2.14) y se anuncia como un tipo diferente de Notebook que soporta la mezcla de múltiples lenguajes en la misma libreta con la idea de generar modelos de datos inmutables. Requiere de mayor desarrollo para poder competir realmente con Jupyterhub o Jupyterlab. Es posible instalarla desde código abierto, Docker (un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una

capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos.) e inclusive como un servicio con costo, soporta Python o Scala, Apache Spark (un framework para clusters), SQL o Vega, soporta TeX y usa Java o JVM.

Polynote [26] consiste en una aplicación instalada en un servidor, basada en JVM que sirve a clientes basados en WEB. De forma estándar se usa para acceder a este el puerto 8192 y su principal característica es que es "polyglota" por soportar múltiples lenguajes en una Notebook. Además Polynote proporciona configuración de dependencia guardada en la Notebook en sí, al mismo tiempo que permite la exploración de datos con matplotlib y la gramática de visualización de Vega.

Resultados y discusión

Análisis

En este apartado se valora a cada una de las aplicaciones atendiendo los aspectos más importantes desde el punto de vista de su instalación, seguridad, tipo de licencias, estado desarrollo, soporte y consumo de recursos. Para poder contrastar las aplicaciones se realizó el proceso de instalación de cada una de ellas y se probaron con algunos problemas de cómputo científico, además se hizo una búsqueda detallada en google que permitió valorar su soporte.

Licencias

Las licencias y plataformas en que corren las aplicaciones seleccionadas son las siguientes:

Tabla 1. Tipos de licencia de las aplicaciones revisadas

Aplicación	Licencia	Multiusuario	Plataforma
Mathics	GPLv3	No	Linux/Windows
SAGEMath	GPLv3	Si	Linux/Windows/MAC OSX
CoCalc	GPLv3	Si	Linux/Windows/MAC OSX/*Docker
Jupyter	BSD modificada	No	Linux/Windows/MAC OSX con Python
Jupyterhub	BSD modificada	Si	Linux/Windows/MAC OSX/Docker
Jupyterlab	BSD modificada	Si	Linux/Windows/MAC OSX
Zeppelin	Apachev2	Si	Linux/Windows/MAC OSX
Polynote	Apachev2	Si	Linux/ MAC OSX

Facilidad de instalación

De las seis aplicaciones (lógicamente si se usa Docker es simple la instalación de CoCalc) la más simple de instalar es Mathics, en segundo término, Jupyter en todas sus variantes, aunque la configuración es un poco complicada para Jupyterhub y Jupyterlab, SAGE es la siguiente en cuanto a la facilidad de instalación y Zeppelin y Polynote tienen más o menos la misma complejidad.

El sistema operativo donde resulta más sencillo instalarlas es Linux, posiblemente siga MacOSX por ser un FreeBSD y al final Windows, aunque con una instalación como WinPython o Anaconda se simplifica el trabajo (pero no es adecuado para usarse como servidor), pero en definitiva Linux es la mejor opción.

Seguridad

En lo referente a seguridad Polynote no ofrece autenticación ni posibilidad de restringir el acceso, de hecho en la instalación dice claramente que “actualmente no tiene seguridad o autenticación”. Mathics y Jupyter al correr en la misma computadora donde se ejecutan, se pueden considerar seguros pero no son adecuadas para su explotación vía WEB.

Las aplicaciones restantes Jupyterhub, Jupyterlab, SageMath y Zeppelin, cuentan con esquemas de autenticación o inclusive acceso por HTTPS, Zeppelin puede ser configurado para usar LDAP, Active Directory y con la ayuda de Shiro (un framework de seguridad en Java) presenta buenas perspectivas de seguridad, encriptación, control de acceso y autenticación, además de acceso por HTTPS; en lo referente a SageMath el sistema tiene su propio manejador de usuarios, se puede configurar con SSL (Transport Layer Security), y para mayores opciones se puede consultar la tesis [27] por lo que se puede considerar una aplicación segura; finalmente Jupyterhub y Jupyterlab soportan encriptación en SSL y al basar el acceso en los usuarios del servidor, es posible considerar que tiene una buena seguridad.

Estado de desarrollo

Por el grado de desarrollo y pensando en que la aplicación pueda ser instalada en universidades públicas como un servicio WEB para sus usuarios, las alternativas que mejores prestaciones y soporte ofrecen son SAGE y Jupyter ya sea Jupyterhub o Jupyterlab. De las dos aplicaciones Jupyter supera por mucho a Sage por lo que se podría decir que es la más indicada para poner en servicio, al menos en Stackshare así se muestra. Inclusive con BeakerX es posible como una extensión de Jupyter tener acceso a JVM, Spark clusters, programación polyglota, gráficas interactivas, tablas, formas y publicación a Github.

Soporte

En lo referente a soporte y considerando la información disponible en Google y Google Académico se tiene que en una búsqueda en ambas plataformas arroja:

- Jupyter.- Google cerca de 262,000 resultados, Google académico aproximadamente 457 resultados.
- SageMath .- Google cerca de 481,000 resultados, Google Académico aproximadamente 6,690 resultados
- Apache Zeppelin.- Google cerca de 4,000,000 resultados y Google Académico aproximadamente 1,420 resultados

Lo que indica una buena cantidad de información y soporte de las tres aplicaciones.

Consumo de recursos

De las tres aplicaciones que mayores posibilidades de instalación ofrecen en ambientes universitarios, SageMath es la que mayores recursos consume ya que se requiere de un ambiente gráfico en el servidor para poder administrar las cuentas de usuarios lo que implica uso de memoria adicional para ello, inclusive con un ambiente gráfico ligero.

Tanto Apache Zeppelin como Jupyter recomiendan 1GB por usuario pero hay opciones de configuración para limitar este valor, inclusive hasta para limitar cuanto del CPU pueden usar los usuarios y ambas aplicaciones pueden correr en clusters. De hecho hay una extensión para Jupyter *nbrusage* y una aplicación *memory_profiler*, que permiten monitorear el uso de recursos y que podrían correr en Zeppelin usando un Notebook de Jupyter.

En lo referente al servidor WEB al menos en las pruebas realizadas el desempeño fue similar, aunque no se pueda hablar de una comparación real porque Apache, es un servidor WEB muy usado y Tornado un Framework y servidor WEB escalable sin bloqueo, pero para las aplicaciones analizadas al menos en las pruebas realizadas el desempeño fue similar.

Resumiendo las características analizadas y considerando solo las tres aplicaciones que mejores ventajas ofrecen se puede clasificar las características en la tabla 2, considerando 1 como la mejor valoración y 3 la menor.

Tabla 2 Valoración de las características

Aplicación	Licencia	Consumo de recursos	Seguridad	Facilidad de Instalación	Grado de desarrollo	Soporte
SAGEMath	GPLv3	1	1	2	2	2
Jupyterlab	BSD modificada	2	1	1	1	1
Zeppelin	Apachev2	2	1	3	3	3

Conclusiones

A partir del análisis realizado y considerando aspectos como la estabilidad de operación, manejo de gráficos, configuración, extensiones, kernels soportados y comunidad que lo soporta podemos concluir que Jupyter y Zeppelin son las aplicaciones mejor valoradas, poniéndose de manifiesto de manera importante los siguientes aspectos:

- De las aplicaciones consideradas podemos decir que Jupyter en sus variantes es la mejor elección, tanto por la comunidad que lo soporta y la que soporta Python, de hecho en Google Trends la diferencia es notoria (a pesar de que Jupyter nace en 2012 y Zeppelin en 2013). Además Jupyter ha sido usado por Google y NASA durante un buen tiempo.
- En lo referente a los núcleos soportados, Jupyter menciona un poco más de 80 mientras que Zeppelin cerca de 19, lo que le da mayor versatilidad a las variantes de Jupyter. Una característica interesante de Zeppelin es que soporta un solo proceso para todos los usuarios en forma compartida (todos los usuarios usan la misma sesión) y también puede correr en forma protegida.
- Jupyter también tiene disponibles mayores extensiones que Zeppelin lo que ofrece una mayor posibilidad de ampliar el entorno y en lo referente a estabilidad Jupyter es el ganador por el momento.
- En lo que respecta a configuración Jupyter también presenta una ventaja por tener más claro cada parámetro y en un solo archivo, mientras que Zeppelin por usar múltiples intérpretes requiere de más consideraciones.
- En lo que corresponde a gráficas a pesar de que Jupyter tiene muchas opciones y librerías, Zeppelin por usar diferentes intérpretes en una misma Notebook ofrece mayor riqueza.
- Una ventaja adicional de la familia de Jupyter sobre Zeppelin es el poder compartir código en GitHub, Según Nature [6] de cerca de 200,000 notebooks públicas disponibles en 2015, al 2018 había cerca de 2.5 millones de ellas, lo que representa una enorme ayuda para cualquiera que use esta plataforma.

Referencias

- [1] J. Brown, "Using Jupyterhub in the Classroom: Setup and Lessons Learned," 12 diciembre 2019. [Online]. Available: <http://airconline.com/ijsea/V9N2/9218ijsea01.pdf>.
- [2] A. Lorandi, G. Hermida, A. García, P. García and G. Ortigoza, "Llevando Python a las aulas," Journal CIM, vol. 5, no. 2, p. 1472 – 1478, 2017.
- [3] A. Raju, "IPython notebook for teaching and learning.," Proceedings of the International Conference on Transformations in Engineering Education, p. 611, 2015.
- [4] J. Zentner and T. McDermott, "Web notebooks as a knowledge management tool for system engineering trade studies," Annual IEEE International Systems Conference (SysCon), pp. 1-5, 2017.
- [5] P. Szabó and J. Galanda, "Sage math for education and research," 15th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), pp. 1-4, 2017.
- [6] J. Perkel, "Why Jupyter is data scientists' computational notebook of choice," Nature, pp. 145-146, 2018.
- [7] B. Randles, I. Pasquetto, M. Golshan and C. Borgman, "Using the Jupyter Notebook as a Tool for Open Science: An Empirical Study," 2017 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), pp. 1-2, 2017.
- [8] D. Donoho and V. Stodden, "Reproducible Research in the Mathematical Sciences," The Princeton Companion to Applied Mathematics, pp. 1-12, 2015.

- [9] T. Kluyver, B. Ragan-Kelley, F. Pérez, B. Granger, M. Bussonnier, J. Frederic and P. Ivanov, "Interactive notebooks: Sharing the code. Nature News, 515(7525), 151.," Proceeding of the 20th International Conference on ELelectronic Publishing, pp. 86-89, 2016.
- [10] H. Shen., "Interactive notebooks: Sharing the code.," Nature 515 doi:10.1038/515151a, p. 151–152, 2014.
- [11] T. Oliphant, "Python for scientific computing," Computing in Science & Engineering, pp. 10-20, 2007.
- [12] D. Joyner, O. Čertík, A. Meure and B. Granger, "Open source computer algebra systems: SymPy," ACM Communications in Computer Algebra, pp. 225-234, 2012.
- [13] S. Wolfram, "Stephen Wolfram Writings," 20 diciembre 2019. [Online]. Available: <https://writings.stephenwolfram.com/2019/10/the-new-world-of-notebook-publishing/>.
- [14] Wolfram-Research, "The Mathematica Story: A Scrapbook," 12 diciembre 2019. [Online]. Available: https://www.wolfram.com/mathematica/scrapbook/1988/03/05/1988_mathematicagetsready-2/.
- [15] MIT-Cambridge-Project-MAC, "The MAC system: a progress report (No. MAC-TR-12," 1964.
- [16] M. Kery, M. Radensky, M. Arya, B. John and B. Myers, "The story in the notebook: Exploratory data science using a literate programming tool," In Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, p. 174, 2018.
- [17] F. Pérez and B. Granger, "IPython: A System for Interactive Scientific Computing," Computing in Science & Engineering, vol. 9, no. 3, pp. 21-29, mayo - junio 2007.
- [18] F. Perez, "The IPython notebook: a historical retrospective," 12 diciembre 2019. [Online]. Available: <http://blog.fperez.org/2012/01/ipython-notebook-historical.html>.
- [19] F. Perez and B. Granger, "Project Jupyter: Computational narratives as the engine of collaborative data science," 2015. [Online]. Available: <http://archive.ipython.org/JupyterGrantNarrative-2015.pdf>.
- [20] B. EröcalB and W. Stein, The Sage Project: Unifying free mathematical software to create a viable alternative to Magma, Maple, Mathematica and MATLAB. In International Congress on Mathematical Software ICMS-2010, Berlin: Springer, 2010, pp. 12-27.
- [21] J. Ranjani, A. Sheela and K. Meena, "Combination of NumPy, SciPy and Matplotlib/Pylab-a good alternative methodology to MATLAB-A Comparative analysis," 1st International Conference on Innovations in Information and Communication Technology (ICIICT), pp. 1-5, 2019.
- [22] D. Cervone, "MathJax: a platform for mathematics on the Web," Notices of the AMS, vol. 59, no. 2, pp. 312-316, 2012.
- [23] M. Dominici, "An overview of Pandoc," TUGboat, vol. 35, no. 1, pp. 44-50, 2014.
- [24] F. Perez, B. Granger and J. H., "Python: an ecosystem for scientific computing," Computing in Science & Engineering, vol. 13, no. 2, pp. 13-21, 2010.
- [25] E. Díaz-García and E. Cabrera-Granado, Manual de uso de Jupyter Notebook para aplicaciones docentes, Universidad Complutense de Madrid, 2018.
- [26] J. Smith, J. Indig and F. Siddiqi, "Netflix Tech Blog," 10 diciembre 2019. [Online]. Available: <https://medium.com/netflix-techblog/open-sourcing-polynote-an-ide-inspired-polyglot-notebook-7f929d3f447>.
- [27] Y. Aner, Securing the Sage Notebook (Doctoral dissertation, Master's thesis, Londres: Royal Holloway University, 2009.